

IQTISODIYOTDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING KAMCHILIKLARI VA AFZALLIKLARI

Yoldasheva Mohlarbegim Muxtarovna

FarDU, iqtisodiyot yo'nalishi magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11449964>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yangi raqamli iqtisodiyot termini bo'yicha keng to'xtalinadi. Hamda raqamli iqtisodiyotning afzalliklari va kamchiliklari bundan tashqari muhim ahamiyatga ega kriteriyalari haqida aytib o'tiladi.

Аннотация. В этой статье широко обсуждается термин "новая цифровая экономика". А также о преимуществах и недостатках цифровой экономики, кроме того, будут отмечены критерии, которые важны.

Annotation. This article will dwell extensively on the term new digital economy. In addition to the advantages and disadvantages of the digital economy is important mentioned about the criteria.

Raqamli iqtisodiyot butun dunyodagi eng tez rivojlanayotgan tarmoqlardan biridir. Bu korxonalar innovatsiyasi va rivojlanishining muhim vositasidir. Raqamli yoshga o'tish bilan uning ta'siri mamlakatlarning raqobatbardoshligi miqyosida sezilarli darajada oshdi. Keling, raqamli iqtisodiyotning nima ekanligini va zamonaviy dunyoda qanday rol o'ynashi haqida ko'proq bilib olaylik. Raqamli iqtisodiyot-raqamli va elektron texnologiyalarga yo'naltirilgan iqtisodiy faoliyat. Shu jumladan, elektron biznes va tijorat, shuningdek ular tomonidan ishlab chiqarilgan tovarlar va xizmatlar. Aslida, bu ta'rif Internetda va raqamli aloqa texnologiyalari orqali amalga oshiriladigan barcha biznes, madaniy, iqtisodiy va ijtimoiy operatsiyalarni qamrab oladi. So'nggi 15 yil ichida Internet iqtisodiyotining o'sishi sezilarli darajada oshdi. Oxirgi vaqtda raqamli platformalarda katta o'sishlar kuzatilmoqda. Facebook, Instagram yoki YouTube-da ko'rgan ma'lumotlar iste'molchilarga tobora ko'proq ta'sir ko'rsatmoqda. Internet inson hayotining barcha jihatlariga, jumladan, sog'liqni saqlash, ta'lim va bank kabi ajralmas tuzilmalarga qo'shildi.

Raqamli iqtisodiyotning o'sishi butun iqtisodiyotga katta ta'sir ko'rsatadi. Globallashuv va blokirovkalash, sun'iy aql va bulutli hisoblash kabi innovatsion texnologiyalarni faol rivojlantirish bilan Internet iqtisodiyoti jahon va davlat iqtisodiyotining ajralmas qismiga aylandi. Raqamli iqtisod insoniyat hayotini yaxshiroq o'zgartirishga qodir yangi

imkoniyatlar ochadi. Elektron texnologiyalarni rivojlantirish orqali iste'molchi tezroq sifatli xizmatlar va tovarlar olishlari mumkin. Korxonalar uchun elektron tijoratga o'tish potentsial o'sishga turtki bo'lib, xizmatlarni taqdim etishni osonlashtirish orqali mijozlarni kengaytirishga yordam beradi. Internet orqali mijozlar bilan faol muloqot qiladigan korxonalar raqamli texnologiyalarga to'liq e'tibor bermaydigan yoki umuman rad etilganlarga qaraganda o'rtacha 22% sotilishga ega[1].

ASOSIY QISM

Raqamli iqtisodiyotning misoli Internet orqali amalga oshiriladigan har qanday iqtisodiy faoliyatdir. O'z faoliyatini raqamli onlayn tarzda to'liq yoki qisman ko'chirishga intilayotgan har qanday korxonalarni kompaniya deb atash mumkin. Agar korxonada biznesni boshqarish, nazorat qilish va tahlil qilish, xizmat ko'rsatish yoki tovarlarni etkazib berish, logistika va marketing kabi muhim jihatlarga ega bo'lsa, unda bunday kompaniya elektron iqtisodiyotni shakllantiradiganlar qatoriga kirishi mumkin.

Misol uchun, Uber yoki Yandex taksilari, albatta, mijozlar bilan ishlashning ilg'or texnologiyalariga asoslangan texnologik kompaniyalardir.

Raqamli iqtisodiyotning afzalliklari va kamchiliklari. Raqamli iqtisod ko'plab yangi g'oyalar va tendentsiyalarni keltirib chiqardi. Biroq, biznes echimlari va ular taqdim etgan yangi imkoniyatlar kabi juda ko'p ishlatiladigan texnologiyalar muhim emas. Shunday qilib, veb-iqtisodiyot juda ko'p afzalliklarga ega:

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi kunlik ishlarning katta qismini va ishni Internet orqali amalga oshirishni ta'minlaydi. Bu tarmoq har doim tegishli foydalanish qoldiradi-savdo o'sishi. So'nggi o'n yil ichida kompaniyaning rivojlanishi va marketingida raqamli texnologiyalardan faol foydalangan korxonalar rivojlanmoqda. Raqamli iqtisod marketing, sotish va sotib olishni ancha osonlashtiradi. Veb-iqtisodiyotning rivojlanishi qulaylik va tezlikni beradi. Onlayn biznesga o'tish bilan endi banklarda navbatda turish kerak emas. Sug'urta, tibbiyot va ta'lim ham asta-sekin onlayn formatga o'tadi va aksariyat ommaviy axborot vositalari va xizmatlari uzoq vaqtdan beri raqamlashtirilgan[2].

Raqamli iqtisodiyotdagi hisob-kitoblar, odatda, elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi, bu esa qora bozorda aylanadigan pul miqdorini kamaytirishga yordam beradi, korrupsiyani oldini oladi va iqtisodiyotni yanada oshkora qiladi. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bilan yangi

miqyosga qo'shimcha infratuzilmani rivojlantirish talab etiladi. Eng kamida, bu juda tezkor Internet, kuchli mobil aloqa va telekommunikatsiyadir.

XULOSA

Raqamli iqtisodiyot tushunchasi ko'plab talqin va sharhlarga ega. Ko'pgina ilmiy maqolalar uni rivojlanishdagi yagona kurs deb hisoblaydi, boshqalari an'anaviy iqtisodiyotning tubdan o'zgarishligiga ishonishadi. Ushbu atama bilan bog'liq bo'lgan afsonalar va illuziyalarga qaramasdan, o'zgarish butunlay davom etmoqda va texnologik inqilobga asoslangan iqtisodiyotni rivojlantirishning yangi bosqichini e'tiborsiz qoldirish kerak emas.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Elektron resurs <https://prostocoin.com/finance/digital-economy>
2. Elektron resurs http://el.tfi.uz/images/Raqamli_iqtisod--2019
3. Yuldasheva, G., & Yo'ldosheva, M. (2023). Raqamli iqtisodiyot va texnologiyalarni rivojlantirish asoslari. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 5(Special issue), 236-240.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

